

GLOBALASHUVNING MILLIY MA'NAVIYATGA TAHDIDLARI VA UNING MAFKURAVIY PROFILAKTIKASI

Ahmadxojayev Muhammadxon Zunnunxoja o'gli

Namangan viloyati Kosonsoy tuman XTB ga qarashli

3-umumta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7233110>

Abstract

XXI asr Globallashuv jarayonlarining nihoyatda chuqurlashib ketganligi bilan xarakterlanadi. Masalaning muhim va dolzarb jihati shundan iboratki, hozirgi zamon globallashuv jarayonlari insoniyat uchun keltirib chiqarayotgan oqibatlar mohiyatini tezda tushunib anglash oson kechmayapti. Bugun gioballashuv o'zining qamrovi, ta'sir kuchi, tobora ommaviy tus olishi bilan kam taraqqiy qilgan va endi taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatlar xalqlarini milliy ma'naviyatiga tajovuz qilmoqda, ularning zaminlarini yemirmoqda va istiqbolda "ommaviy madaniyat" ta'sirida ularning barbod bo'lishiga zamin tayyorlamoqda.

Annotation: As long as a nation survives, so does its desire to accomplish its own goals. Because the existence of country implies the presence of its "I" league. Anation that lacks its own rights cannot be called a nation. He assimilates (joins) with the people around him. As a result, the need for continualexamination of the contradictions and processes that occur at various phases of the nation's development and connections and the outside world, the changes that occur in its sense of itself and the numerous level that occur will grow. Opinions and view on the ideological component of redusing challenges to national spirituality will be presented in this article.

Аннотация: Пока нация выживает, сохраняется и ее стремление к достижению собственных целей. Потому что существование страны предполагает наличие у нее лиги «И». Нация, лишенная собственных прав, не может называться нацией. Он ассимилируется (присоединяется) к окружающим его людям. В результате будет возрастать потребность в постоянном рассмотрении противоречий и процессов, происходящих на различных этапах развития и связей нации с внешним миром, изменений, происходящих в ее самоощущении и на многочисленном уровне происходящих. В статье будут представлены мнения и взгляды на идеологическую составляющую редукции вызовов к национальной духовности.

Kalit so'zlar: Globallashuv, ma'naviy tahdidlar, toleranlik, ekspansiya, integratsiya, madaniyaqtlar to'qnashuvi, milliy chegaralar, mafkuraviy dogmalar, mentalitet.

Ключевые слова: Глобализация, моральные угрозы, толерантность, экспансия, интеграция, столкновение культур, национальные границы, идеологические догмы, менталитет.

Key words: Globalization, moral threats, tolerance, expansion, integration, clash of cultures, national borders, ideological dogmas, mentality.

Kirish

Bugun gioballashuv o'zining qamrovi, ta'sir kuchi, tobora ommaviy tus olishi bilan kam taraqqiy qilgan va endi taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatlar xalqlarini milliy ma'naviyatiga tajovuz qilmoqda. Bu tajovuz nafaqat ommaviy axborot vositalari televidenie, internet yoki uyali telefonlar vositasida, shuningdek insonlarning hayot kechirishi va turmushi uchun zarur bo'lgan iqtisodiyot vositasida ham amalga oshirilmoqda. Gohida globallashuvning ta'sirida sodir bo'layotgan integratsiyalashuv natijasida mamlakatlar iqtisodiyotidagi ijobiy siljishlarning odamlarning moddiy sharoitida o'z ifodasini topayotganligi ko'rsatkichi ta'sirida milliy ma'naviyatning zaiflashuv jarayoni sezilmayapti. Globallashuvning milliy ma'naviyatni yemirish, urf-odat, an'ana, qadriyatlarining xiralashuviga o'tkazayotgan ta'sirida ayniqsa, yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Globallashuv davriga kelib esa taraqqiyot borasida o'zgacha qarash voqea hodisalarni makon va zamondan ajratmagan xolda, sinxron tarzda talqin etish tamoyili ko'zga tashlana boshladi.

Globallashuvning vujudga kelishida savdo va ishlab chiqarish, iqtisodiy, moliyaviy aloqalarning dunyo miqyosida g'oyat kuchayishi, tezlashishi zamin bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir sabab – dunyo miqyosida urbanizatsiyaning kuchayishi ham globallashuv jarayonini tezlashtirdi. Jahondagi deyarli barcha mamlakatlarda shahar aholisining iqtisodiy faol qismi ertalab ishga, yoshlar o'qishga borib, kechqurun xonadonlariga qaytadi, bo'sh vaqtini ham qariyib bir xil - televizor oldida o'tkazadi. Hatto ishda va ko'chada kiyadigan kiyimlarining turi, ro'zg'orda ishlatadigan buyumlar ham aytarli bir xil. Bularning barchasi turli xalqlarning psixologiyasida, tafakkur tarzida, hordiq va maishatga, iste'molga, hayotga munosabatida mushtarak qarashlar paydo bolishiga olib keldi, "ommaviy madaniyatning tarqalishiga zamin yaratdi. Natijada dunyoning deyarli hamma

mamlakatlarida hordiq va ko'ngilochar "mahsulotlar ishlab chiqaradigan industriya shakllandi.

Asosiy qism

Bugungi kunda hayotimizda ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy sohalarda keng qo'llanilayotgan globallashuv tushunchasi ko'plab siyosatchi, faylasuf olimlarni qiziqtirib kelmoqda. Chunki jamiyat taraqqiyoti bevosita ana shu jarayonni to'g'ri anglash bilan bog'liq ekanligi kundan-kunga ravshan bo'lib bormoqda. Globallashuv tushunchasini bilmasdan turib, bu jarayonda ma'naviy tabdidlarga qarshi kurashning mazmuni haqida fikr bildirish mantiqqa ziddir.

"Globallashuv tushunchasi (lot. Globus — shar, Yer sayyorasi ma'nosini anglatadi) yangi umumsayyoraviy tartibot, tamadduniy bosqich mazmun-mohiyati, davlatlar va kishilar o'rtasida o'zaro aloqalarning kengayishi va murakkablashishi, dunyo miqyosida axborot makoni, kapital, tovar hamda ishchi kuchi bozoridagi integratsiyalashuv, atrof muhitga texnogen ta'sirning kuchayishi, ommaviy madaniyat namunalarining keng tarqalishi, informatsion-mafkuraviy va diniy-ekstremistik xurujlar xavfming ortib borishini ifoda etadigan global jarayon. Ya'ni jamiyat hayotining barcha sohalari - iqtisodiyot, siyosat, mafkura, madaniyat, hatto shaxsiy turmush tarzini qamrab olgan globallashuv jarayoni bilan bog'lanmoqda.

"Globallashuv" atamasi dastlab amerikalik olim T. Levrtning 1983 yili "Garvard biznes revyu" jurnalida chop etilgan maqolasida tilga otingan edi (u yirik transmilliy korporatsiyalar ishiab chiqaradigan turii-tuman mahsuiot bozorlarining birlashuv jarayonini shunday deb atagan edi). 1985 yilda esa taniqli amerikalik olim R.Robertson "Globalization" iborasini ilmiy muomalaga kiritib, bu tushuncha "odamlar ongida sayyoramizning torayishi hamda dunyoning yaxlit tarzda anglanishi"ni aks ettirib, "dunyoning birlashuvi va kishiJar o'rtasidagi o'zaro aloqalarining kuchayishini" ifoda etadigan jarayon sifatida talqin etadi.

So'nggi paytlarda televizor ekranlarida, kinoteatrlarda, internet tarmog'ida turli disk yozuvlarida ochiqchasiga zo'ravonlik, shafqatsizlik, axloqsizlik, ma'naviy qashshoqlik, behayolik, fahsh, ochko'zlik, boylikka hirs qo'yishlik, turli zararli odatlar. giyohvandlik, ichkilikbozlik, kashandaiikni oshkora targ'ib qiluvchi badiiy fil'mlar, multfilmlarni namoyish etish ko'paymoqda. Shuningdek, bugungi yoshlar axborot globallashuvi zamonida "Intemet" tarmog'idan turli ma'lumot va tasvirlarni ko'rish, o'qish imkoniyaiiga ega. Bu bir tomondan ijobiy holat bo'lsa, ikkinchi tomondan yoshlar ongiga salbiy ta'sir o'tkazishi. ularni axloqiy jihatdan tubanlashuviga, zararli g'oyalar ta'siriga tushib qolishlariga sabab bo'lishi

mumkin. G'arbdagi turli markazlar "ommaviy madaniyat" niqobi ostida har xil g'oyaviy zararli saviyasi past, ma'naviy tubanlikka yetaklovchi, animatsion va badiiy filmlar, rok-n - roll, pop, metalist yo'nalishlaridagi quloqni qomatga keltiruvchi, sharqona axloq-odobga xilof bo'lgan musiqa mahsulotlarini yoshlarimiz e'tiboriga havola etishmoqda.

Bugungi kunda internet tarmog'ida to'qqiz mingdan ortiq o'z joniga qasd qilishni targ'ib etuvchi, to'rt mingdan ortiq erotik mazmundagi saytlar ishlab turibdi. Global tarmoqdagi mavjud resurslarning o'n ikki foizi pornografik mazmundadir. Ularga yoshlarni qiziqishi juda katta.

Dunyoda globallashuv jarayoni davom etayotgan, ta'iim-tarbiyada axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalasi nihoyatda dolzarb masala bo'lib turgan sharoitda yoshlarga bu imkoniyatlardan foydalanishni ta'qiqlab qo'yishni iloji yo'q. Biroq, bir vaqtning o'zida "ommaviy madaniyat" va turli yot g'oyalarga qarshi kurash olib borish, bu sohadagi ishlar samaradorligini yanada oshirish talab qilinmoqda.

Globallashuv jarayonidan ikki xil maqsadda – ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin. Ezgulik yo'lidagi harakatlar davlatni va jamiyatni rivojlantirishga xizmat qiladigan bo'lsa, yovuzlikni maqsad qilgan taraqqiyot mahsuli esa buning tamomila aksidir. Bu haqida hind olimi Mahatma Gandi o'zining quyidagi fikrini bildirgan: "Xonamni shamollatish uchun derazamni ochsam, toza havo bilan birgalikda chang-g'ubor ham kiradi. Lekin derazani yopib qo'ya olmayman, chunki menga toza havo kerak". Bu jarayonni cheklab bo'lmaydi. Tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi globallashuv jarayoni ham ijobiy va salbiy holatlarni yuzaga keltirmoqda. Globallashuv jarayoni barcha sohalarda bo'lgani kabi ma'naviyatga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Internet saytlarida aniq, ishonchli ma'lumotlar bilan birgalikda yoshlarning ongini zaharlashga qaratilgan, ularning ruhiyatida agressivlik, tajovvuzkorlik kabi kayfiyatlarni uyg'otadigan turli yot g'oyalarning, mentalitetimizga xos bo'lmagan odatlar tarqatilayotgani kishini ogohlikka chorlaydi.

Hozirgi kunda hayotimizni texnika vositalarisiz tasavvur eta olmaymiz. Ayni paytda texnika vositalari jadal rivojlangan davrda yashamoqdamiz. Texnika vositalarining bunday tarzda tez sur'atlar bilan rivojlanishi axborot ko'lamining kengayishiga va uni tez tarqalishiga olib kelmoqda. Bunday holat globallashuv jarayonini yuzaga keltirmoqda. Globallashuv atamasini ayni davrda ko'p foydalanilayotgan bo'lsada, bu atamani dastlab XX asrning 80-yillarida iqtisodiy sohada o'zgarishlarni yuzaga keltirgan omil sifatida amerikalik T.Levitt

tomonidan qo'llanilgan. Aslida, globallashuv XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab turli darajada va ko'rinishlarda mavjud bo'lgan va hozirgi davrga kelib bu jarayonning avj olishi ro'y bermoqda. Globallashuv jarayoni hozirda hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelmoqda.

Lekin hozirgi zamonda eng katta xavf - insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafkura maydonlarida bo'layotgan urushlar ko'p narsani hal qiladi", - degan edi. Axborot xuruji, aslida, o'z manfaatlarini dunyo bo'ylab yoyishning eng ma'qul usulidir. Shu o'rinda aytish kerakki, haqiqatda yurtboshimiz ta'kidlaganidek, bugungi kunda axborot omili yadroviy poligonlardan ham dahshatli omilga aylanib bormoqda. Globallashuvning avj olib ketishi, "Ommaviy madaniyat"ning keng yoyilishiga, har bir millatga xos bo'lgan milliy an'analarning, urf-odatlarining, millat madaniyatining yo'qolib ketishi xavfini yuzaga keltirmoqda. Millat o'zligining tanazzulga yuz tutishi millatning yo'qolishidir. Chetdan kirib kelayotgan, mamlakatimiz fuqarolari, ayniqsa, yoshlar ongini individualizm, egotsentrizm g'oyalari bilan zaharlovchi ushbu ma'naviy-mafkuraviy tahdidlarga qarshi turishimiz zarur.

Xulosa

Bebaho boyligimiz milliy ma'naviyatimiz va qadriyatlarimizga hurmat ruhini shakllantirgan holda ma'naviy tahdidlarni oldini olishimiz mumkin. Ya'ni, birinchidan, mamlakat kelajagi hisoblangan yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qila olish; ikkinchidan, ma'naviy tahdidlarni aynan nimaga qaratilganligini har tomonlama anglash; uchinchidan, atrofimizda yuz berayotgan voqea-hodisalarga befarq bo'lmaslik. Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda arzimas bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan lekin zararini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan ziyon keltirishi mumkin. Jumladan, ma'naviy tahdidlarning bir ko'rinishi bo'lgan "ommaviy madaniyat" niqobidagi tazyiqlarning yoshlar ongiga ta'siri mamlakat taraqqiyoti uchun ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ayniqsa, voyaga yetmagan bolalarning turli internet klublarida o'tirishlari va pornografik saytlarga kirishlari, mobil telefonlardan noto'g'ri foydalanib, milliylikga to'g'ri kelmaydigan film va suratlar olib yurishlari, bularning barchasi inson ma'naviy kamolotiga yetarli darajada zarar keltiradi. Bugungi kunda jamiyatimizda kechayotgan bunday jarayonlarda e'tiborli bo'lish, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash lozim. Ularning ongida milliy qadriyatlarimizni, milliy mentalitetni yuksak darajada shakllantirib, ularni qalbida yurtga sadoqat, vatanga muhabbat tuyg'ulari

qurshovida tarbiyalash kerak bo'ladi. Toki ular vatanga xizmat qiluvchi, o'zining sohasini yetuk mutaxassisi bo'lishsin.

Использованная литература:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 32 bet.
2. Sulaymonova F. Shark va Garb. - T.:Uzbekiston, 1997. 28 b.
3. Falsafa komusiy lugat K .Nazarov taxriri ostida -Toshkent: Shark NMAK, 2004. - 841 b .
4. Falsafa komusiy lugat K .Nazarov taxriri ostida -Toshkent: Shark NMAK, 2004. - 468 b .
5. Falsafa. Ensiklopedik lugat.Toshkent: Uzbekiston milliy ensiklopediyasi DIN, 2010. 34

